

MANTIQ VA TOPONIMIYA

Usmonova Sofiyaxon Alimovna

Qo‘qon DPI O‘zbek va rus filologiyasi fakulteti dotsenti

sofiya.usmonova.72@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada toponimiya bo‘yicha tadqiqot olib borish uchun mantiq fani metodologiyasi muhimligi, uning tur, jins tushunchalari toponimlarning bosqichli tasniflarini amalga oshirish uchun mazmuniy asos bo‘lishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: mantiq, toponim, formal mantiq, dialektal mantiq, Qo‘qon toponimi.

ЛОГИКА И ТОПОНИМИЯ

Усманова София Алимовна

Коканд DPI доцент факультета узбекской и русской филологии

sofiya.usmonova.72@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается важность методологии логической науки для исследования топонимии, ее видовых, родовых понятий как содержательной основы для реализации поэтапных классификаций топонимов.

Ключевые слова: логика, топоним, формальная логика, диалектная логика, кокандский топоним.

LOGIC AND TOPONYMY

Usmanova Sofiyakhon Alimovna

Kokan DPI Associate professor of the Faculty of Uzbek and Russian philology

sofiya.usmonova.72@gmail.com

Annotation. This article discusses the importance of the methodology of logical science for the study of toponymy, its specific, generic concepts as a meaningful basis for the implementation of step-by-step classifications of toponyms. Keywords: logic, toponym, formal logic, dialect logic, Kokand toponym.

Tilshunoslikning barcha sohaları, xususan, toponimiya bo‘yicha tadqiqot olib boruvchilar uchun mantiq (logika) fani metodologiyasi muhimdir.

Ma‘lumki, mantiq ikki, ya‘ni formal (oddiy) va dialektik turlardan iborat. Formal va dialektik mantiq metodologiyalari o‘ziga xos bo‘lib, ular bir-birlarini to‘ldiradi, boyitadi.

Formal mantiq tafakkur birliklari bo‘lgan tushuncha, hukm, xulosalarning mazmuni, hosil qilinishi, tuzilishi, shu asoslarda to‘g‘ri (chin) fikrlash yo‘llarini o‘rgatadiki, bularni barcha fan ahli, xususan toponim tadqiqotchi bilishi shart. Zero, til birliklari mantiq birliklari asosida shakllanadi.

Formal mantiqning, xususan, toponimiya uchun katta metodologik ahamiyatga ega bo‘lgan kategoriyasi bu tushunchadir. Tushunchada narsa, hodisaning eng muhim belgilari aks etadiki, joyshunos toponimik obyektini o‘rganayotganda undagi muhim va nomuhim belgilarni bilishi va shu asosda toponim semantikasini aniqlashi lozim. Toponimik ma‘no narsa (hodisa) belgilari tushunchasi asosida shakllanadi. Toponimik ma‘no toponimik tushunchaning abstrakt shaklidir. Tushunchaning muhim xususiyatlari leksik (toponimik) ma‘noda aks etadi. SHuning uchun toponimning ma‘nosini aniqlayotgan joyshunos logik tushunchaning tarkibini, undagi mavjud belgilarni bilishi va shu asosda toponimik ma‘noni tavsiflashi, ta‘riflashi lozim. Toponimshunos mantiqning tor, keng, konkret, abstrakt, umumiy tushuncha turlari asosida shunday (tor ma‘noli, keng ma‘noli kabi) toponimlarning uchinchi turlarini aniqlashi lozim. Mantiqning tur, jins tushunchalari toponimlarning bosqichli tasniflarini amalga oshirish uchun mazmuniy asosdir. Mantiqning ta‘riflash ta‘limoti ko‘rsatmalari, ya‘ni ta‘rif mutanosib (ta‘riflovchi bilan ta‘rif hajman teng bo‘lishi), ta‘riflanuvchi so‘z (tushuncha) ta‘rifda takrorlanmasligi), ta‘rif inkor bo‘lmasligi, ta‘rif aniq, lo‘nda, metaforasiz bo‘lishi kabi ko‘rsatmalari toponimlarni tavsiflash, tasniflash uchun asos bo‘ladi.

Ma’lumki, barcha fanlar, xususan, toponimiya ham o‘z obyektining turli belgi (xususiyat)larini izchil, alohida-alohida aniqlash uchun tasniflardan foydalanadi. Barcha fan tasniflarning o‘tkazilishi asos va yo‘llari mantiqiy tushunchalarning bo‘linishi ta’limotida berilgan. Unga ko‘ra, har qanday tasnif bir muhim belgi asosida o‘tkazilishi, bo‘linuvchi (to‘plam) va bo‘linma teng hajmli bo‘lishi, bo‘linmalar bir-birini istisno qilishi, bo‘lishda sakrashga (izchillikning buzilishiga) yo‘l qo‘yilmasligi lozim.

Mantiqning dixotomiya tasnifi ta’limoti tasnifni ikki narsa (hodisa)ni muayyan belgining mavjudligi – mavjud emasligi nuqtai nazaridan ($A - A$ emas) olib borilishini ko‘rsatadi [3.111-112]. Toponimiyaga bu mantiqiy ko‘rsatma asosida toponimlarning privativ oppozitsiyasini hosil qiladi. Mantiqiy tasniflarning eng murakkabi bo‘lgan klassifikatsiyaning toponimiyada qanday namoyon bo‘lishi joyshunoslar tomonidan aniqlanadi. Bunda toponim obyektlar sinfi (turi) ni har birining tizimda joylashgan o‘rni ko‘rsatiladi.

Mantiqning hukm kategoriyasi muayyan narsa yoki hodisa haqida fikr yuritish, aniqrog‘i, narsa belgisini, holati, maqomini tasdiq yoki inkor etish yo‘li bilan aniqlashga o‘ratadi. Formal mantiqning hukm kategoriyasi fikr hosil qilish asoslari uning to‘g‘riligi (chinligi) ni ta’minlovchi tushuncha (ma’no)ning aynanligi, har qanday kontekstda bir ma’noda qo‘llanilishi shartligi, tushuncha o‘zaro zidlanishi (farqlanishi), tizim o‘rganilayotganda taqqoslash uchun faqat ikki a‘zo (narsa) olinishi, uchinchi istisno kabi yo‘nalishlarni beradiki [2.101], bular toponimiya nazariyasini yaratish uchun muhimdir.

Xullas, mantiq qonun va nazariyalari har qanday fan, xususan, toponimiya nazariyasining shakllantirishga, boyitishga xizmat qiladi.

Mantiqning ikkinchi turi bo‘lgan dialektik mantiq, formal mantiqdan farqli o‘laroq, mantiqiy birliklar bo‘lgan tushuncha, hukm, xulosa va bular bilan logik munosabatlar, kategoriyalar, qonunlarga o‘zgaruvchan hodisalar sifatida qaraydi. Aniqroq aytganda, formal mantiq tafakkurning statik (turg‘un), dialektik mantiq esa dinamik (uzluksiz harakatda, o‘zgarish) holatlarda qaraydi [1. 72]. Dialektik mantiq barcha tafakkur birliklari, hodisalarini o‘zaro bog‘lanishda, tizimda, harakatda olib

o‘rganadi. Shu asosda doimo va uzluksiz o‘zgarishda bo‘lgan olam (tabiat, jamiyat, ong) ning to‘liq, chin o‘rganilishiga erishiladi. Shunday qilib, dialektik mantiq tushuncha, hukm, xulosa, mantiqning kategoriyalari o‘zgarishi bilan bog‘liq omil, belgilarni aniqlaydiki, shu asosda barcha fanlar, toponimiya fani obyektining o‘zgarishi, taraqqiyoti (tanazzuli) kabilarni o‘rganishga umumiy yo‘l-yo‘riqlar (metodologiya) beradi.

Toponimik tadqiqotlar dialektik metodologiya asosida olib borilganda joy nomlari tizimi, munosabati, birliklarining uzluksiz, tadrijiy o‘zgarib borish holatlariga katta e‘tibor beriladi. Masalan, “Qo‘qon” toponimi formal mantiq metodologiyasi asosida o‘rganilganda uning turg‘un (statistik) maqomidagi, ya‘ni bu toponim semantikasi, tuzilishi, yasaliş modeli, boshqa toponimlar bilan bo‘lgan munosabat turlari kabilar tadqiq etiladi. Ushbu toponim dialektik metodologiya asosida o‘rganilganda esa uning kundan-kun, oyma-oy, yilma-yil o‘zgarib borayotgan obyektiga e‘tibor beriladi, “Qo‘qon” toponimining bu o‘zgarishlar silsilasidagi dinamik modeli diqqat markazida bo‘ladi, ayni paytda bu toponimning etimologiyasi, ya‘ni undagi tovush tomoni (nomema) va mazmun (semema) ning o‘zgaruvchan belgilari ko‘rib chiqiladi va hokazo. “Qo‘qon” toponimiyasi formal mantiq metodologiyasi nuqtai nazaridan o‘rganilganda u aloqador bo‘lgan tizimga uchinchi istisno qonuni va dialektik metodologiya bo‘yicha yondashilganda esa dialektik mantiqning uchinchi mavjud qonuni ko‘rsatmasi bilan ish ko‘riladi. Formal mantiq metodologiyasi bo‘yicha “Qo‘qon” toponimi bilan bog‘liq privativ, ekvipolent, dialektik metodologiya asosiga ega gradual (darajali) aniqlanadi va hokazo.

Xullas, tilshunos, xususan, joyshunos o‘z tadqiqotida formal va dialektik metodologiyadan foydalangandagina toponimik obyektning murakkab belgilar tizimini atroflicha va chuqur o‘rganishga muvaffaq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bozorov O. Tilshunoslikning falsafiy metodologiyasi. – T.: 1921. – B. 72.
2. Йўлдошев С., Қахҳоров М. Мантиқ асослари. –Кўқон, 2006.–Б.101.
3. Шарипов М., Файзихўжаева Д. Мантиқ. –Тошкент, 2004, – Б. 111-112.